

CONCEITUAÇÃO DOS NÚMEROS PRIMOS PARA SUA UTILIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: uma abordagem sob a perspectiva da teoria da objetivação

Emanoel Batista da Silva
Local Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)
Email batista.emanoel@escolar.ifrn.edu.br

Francisco Djnnathan da Silva Gonçalves
Local Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)
Email djnnathan.goncalves@escolar.ifrn.edu.br

Resumo:

Este artigo pretende discutir a conceituação dos números primos e sua aplicabilidade no ensino fundamental II, na perspectiva da teoria da objetivação de Luís Radford. Com objetivo de analisar, em uma perspectiva teórica, como essa abordagem pode contribuir para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos, em especial, os números primos. A partir de uma análise teórica e bibliográfica, busca-se compreender como esse conceito matemático, muitas vezes abordado de forma abstrata e descontextualizada, pode ser ressignificado em práticas pedagógicas que facilite sua compreensão e trabalhe o coletivo no processo de ensino-aprendizagem. A Teoria da Objetivação, ao entender a aprendizagem como um processo dialógico e historicamente situado, oferece subsídios para repensar o ensino dos números primos de maneira mais significativa e integrada à vivência dos alunos. Os resultados da análise indicam que, por meio de interações sociais e atividades que promovam a visibilização do conceito, é possível favorecer a compreensão dos números primos para além da memorização de regras. Conclui-se que uma abordagem fundamentada na Teoria da Objetivação pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento matemático crítico e reflexivo nos anos finais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Números primos; Ensino fundamental; Teoria da objetivação; Educação Matemática; Aprendizagem significativa.

1. Introdução

Os números primos ocupam um papel fundamental na construção do conhecimento matemático, especialmente no campo da Aritmética e da Teoria dos Números. Sua importância transcende o mero domínio técnico, uma vez que oferecem aos estudantes oportunidades para desenvolver o pensamento lógico, a análise de padrões e a compreensão da estrutura multiplicativa dos números naturais. No entanto, no contexto do Ensino Fundamental, a abordagem dos números primos tende a ser superficial e descontextualizada, muitas vezes restrita à memorização de definições ou à identificação mecânica de exemplos, sem que os estudantes compreendam, de fato, os significados mais profundos desse conceito.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo analisar, sob a perspectiva da Teoria da Objetivação, as potencialidades e os desafios envolvidos na conceituação dos números primos no Ensino Fundamental. Proposta por Luis Radford, a Teoria da Objetivação entende o conhecimento como um processo de coemergência entre o sujeito e o mundo, mediado por signos, gestos, linguagem e práticas sociais. Ao adotar essa abordagem, a aprendizagem deixa de ser vista como um processo individual de internalização e passa a ser compreendida como uma atividade coletiva, histórica e culturalmente situada.

A partir de uma investigação teórica e documental, este estudo busca refletir sobre como os números primos podem ser apresentados de forma significativa aos estudantes, considerando tanto os aspectos epistemológicos do conceito quanto os elementos socioculturais que perpassam sua construção em sala de aula. A análise inclui uma revisão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de materiais didáticos e de estudos acadêmicos, com o intuito de identificar abordagens que favoreçam processos de objetivação e que estejam em consonância com uma educação matemática crítica e significativa.

Ao final, espera-se que a discussão contribua com subsídios teóricos para a ressignificação das práticas pedagógicas envolvendo os números primos, valorizando a dimensão intersubjetiva do conhecimento e a formação de sujeitos capazes de atribuir sentido à matemática em contextos reais de aprendizagem.

2. Questão investigativa

A escolha de investigar a conceituação dos números primos sob a perspectiva da Teoria da Objetivação emerge da inquietação quanto à forma como esse conteúdo tem sido tradicionalmente abordado no Ensino Fundamental: com ênfase na definição formal e na memorização de exemplos, em detrimento de uma compreensão significativa e construída coletivamente. Em geral, os estudantes são levados a reconhecer números primos como "aqueles que só têm dois divisores", sem que compreendam o papel estrutural desse conceito dentro do conjunto dos números naturais, tampouco as razões históricas e matemáticas que justificam sua importância.

A Teoria da Objetivação, desenvolvida por Luis Radford, propõe uma concepção de aprendizagem fundamentada na dimensão social, histórica e semiótica do conhecimento. Aprender, nessa perspectiva, é participar de práticas sociais de produção de sentido, nas quais o saber emerge da interação entre sujeitos, mediada por linguagem, gestos, objetos e signos culturais. Assim, perguntar sobre como os números primos são objetivados em contextos de aprendizagem exige deslocar o foco da aprendizagem como aquisição individual para a aprendizagem como prática cultural.

3. Referencial Teórico

3.1 A Teoria da Objetivação e a Aprendizagem Matemática

A Teoria da Objetivação (TO), formulada por Luis Radford (2020), compreende a aprendizagem como um processo social, em que o conhecimento advém das interações entre os sujeitos em contextos historicamente situados. Diferente de abordagens tradicionais, centradas no indivíduo como o centro da aprendizagem, a TO propõe que o pensamento e o saber não são propriedades internas do sujeito, mas se objetivam por meio de ações, gestos, linguagem e ferramentas culturais no âmbito de atividades coletivas (*saber labor*).

A objetivação, nesse contexto, refere-se ao processo pelo qual os conceitos matemáticos deixam de ser vivências subjetivas e passam a constituir formas compartilhadas de conhecimento, significativas dentro de uma comunidade. Assim, aprender, sob a ótica da TO, é tornar-se parte de uma prática cultural mediada por signos, em que os sujeitos se transformam à medida que transformam os objetos do saber.

A construção do conhecimento matemático, portanto, ocorre quando há compartilhamento de experiências — tanto conceituais quanto sociais — em práticas que articulam objetivação (o “conhecer”) e subjetivação (o “tornar-se”). Como afirmam Gobara e Radford (2020, p. 15): *"Ser e saber são na TO componentes do processo de ensino e aprendizagem indissociáveis entre si."* Dessa forma, a aprendizagem é concebida como um processo dinâmico e situado, no qual os sujeitos constroem significados por meio da ação, do diálogo e da mediação simbólica.

Radford (2006, p. 117) reforça essa ideia ao afirmar que *"o conhecimento não é uma posse individual, mas uma forma historicamente situada de interação com o mundo"*. Essa perspectiva é especialmente relevante para o Ensino Fundamental, uma vez que os estudantes se encontram em pleno desenvolvimento do pensamento abstrato e se beneficiam de experiências que envolvem múltiplas formas de representação — visuais, gestuais, verbais — para compreender conceitos matemáticos.

Aplicar os princípios da Teoria da Objetivação ao ensino da matemática nessa etapa escolar significa, portanto, promover ambientes de aprendizagem que valorizem a interação entre os alunos, a mediação do professor e o uso de diferentes formas semióticas, como esquemas visuais, linguagem corporal e manipulação de objetos.

3.2 O Conceito de Números Primos: Fundamentos Epistemológicos e Didáticos

Os números primos constituem um dos temas centrais da Aritmética, tanto por sua importância teórica quanto por seu papel no ensino básico. Em geral, são definidos como os números naturais maiores que 1 que possuem apenas dois divisores: 1 e ele mesmo. Essa definição básica introduz os primeiros exemplos, como 2, 3, 5, 7, 11, entre outros.

Historicamente, o estudo dos números primos remonta à Grécia Antiga, com Euclides sendo um dos primeiros a demonstrar que sua quantidade é infinita. Além disso, o Teorema Fundamental da Aritmética — que afirma que todo número natural maior que 1 pode ser decomposto unicamente como produto de primos — evidencia a importância estrutural desses números na composição dos números naturais.

Apesar de sua relevância conceitual, o ensino dos números primos frequentemente enfrenta obstáculos. Muitos estudantes decoram listas de números primos sem compreender sua lógica subjacente. Segundo Rodrigues e Ponte (2004), essa dificuldade decorre, em parte, da incompreensão da ideia de "quantidade de divisores", o que leva à confusão entre números primos e compostos. Tal cenário aponta para uma abordagem pedagógica tradicional, centrada na memorização de definições e exemplos, que não favorece uma compreensão profunda.

Nesse sentido, o uso de atividades com jogos, problemas de fatoração e discussões em grupo pode potencializar o raciocínio lógico e o pensamento coletivo. Como destaca Duval (2003), trabalhar com diferentes representações — tabelas, diagramas, linguagem verbal — amplia a compreensão dos conceitos matemáticos, pois favorece a coordenação entre registros semióticos.

Dessa forma, ensinar números primos no Ensino Fundamental exige mais do que apresentar definições: requer a criação de experiências pedagógicas em que os estudantes possam construir ativamente o conceito, observar padrões, formular hipóteses e compreender o papel estrutural dos primos no conjunto dos números naturais.

4. Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, com natureza teórico-bibliográfica, cujo objetivo é refletir sobre a conceituação dos números primos e suas implicações para o ensino nos anos finais do Ensino Fundamental, a partir dos pressupostos da Teoria da Objetivação, desenvolvida por Luis Radford.

Foram utilizados como principais procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a análise documental. A pesquisa bibliográfica consistiu na seleção e leitura de obras científicas, como artigos, dissertações, livros e publicações acadêmicas relacionadas à Educação Matemática, à Teoria da Objetivação e ao ensino de números primos. A análise documental, por sua vez, envolveu a consulta a documentos curriculares oficiais — com destaque para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A análise do material coletado foi realizada de forma interpretativa e reflexiva, buscando identificar elementos teóricos que subsidiem práticas pedagógicas que valorizem a aprendizagem coletiva, a mediação cultural e a construção de sentido em torno dos números primos. A Teoria da Objetivação, ao considerar o conhecimento como um processo de coemergência entre sujeito e objeto mediado por signos e práticas sociais, oferece o referencial teórico que norteia a interpretação e fundamenta as proposições discutidas neste artigo.

5. Resultados

A análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) revelou que o tema dos números primos é abordado de forma pontual e pouco aprofundada nos anos finais do Ensino Fundamental, especialmente no 6º e 7º anos. Na unidade temática “Números”, a habilidade EF06MA04 propõe que o estudante “reconheça e compreenda os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10 e os utilize na identificação de números primos”, sendo esta a única menção direta ao conceito. Nota-se, portanto, que a BNCC trata os números primos dentro de uma perspectiva funcional, associada à divisibilidade e à fatoração, mas não aprofunda sua importância estrutural na composição dos números naturais nem propõe estratégias metodológicas claras para sua abordagem.

Além disso, a ausência de um encaminhamento que valorize a construção conceitual e o trabalho colaborativo evidencia a necessidade de práticas pedagógicas que ultrapassem a lógica prescritiva e estimulem o raciocínio, a problematização e a produção coletiva de sentido. A Teoria da Objetivação, nesse contexto, surge como uma alternativa teórica capaz de preencher essa lacuna, oferecendo subsídios para uma abordagem mais significativa e culturalmente situada do ensino dos números primos.

Nesse sentido, a revisão de estudos acadêmicos e de propostas pedagógicas alternativas mostrou que é possível construir uma abordagem mais rica e significativa para o ensino dos números primos, especialmente quando se incorpora uma perspectiva teórica que valorize a dimensão social da aprendizagem, como a Teoria da Objetivação.

Os resultados indicam que a mediação semiótica, por meio de múltiplas representações como esquemas visuais e materiais manipuláveis, favorece a compreensão dos números primos. A aprendizagem coletiva, com interação e argumentação entre os alunos, mostrou-se essencial para a objetivação do conceito. Além disso, destacou-se a importância de articular os aspectos epistemológicos do conteúdo com práticas de sala de aula que superem a simples memorização. Por fim, reforçou-se que abordagens ancoradas em práticas culturais e sociais, como propõe a Teoria da Objetivação, tornam a aprendizagem mais significativa e participativa.

Com o objetivo de tornar mais visível a articulação entre os fundamentos da Teoria da Objetivação e o ensino do conceito de número primo, apresenta-se a seguir um quadro sintético com possibilidades de aplicação pedagógica baseadas nos principais pressupostos da teoria:

Tabela 1 – Aplicação da Teoria da Objetivação no Ensino de Números Primos

Elemento da TO	Pressuposto	Aplicação Didática
Processo coletivo e histórico	Conhecimento surge nas interações sociais.	Atividades em grupo com jogos e problemas envolvendo números primos.
Mediação semiótica	O saber se expressa por gestos, fala, escrita, objetos.	Uso de esquemas, gestos e o Crivo de Eratóstenes para explorar os primos.
Objetivação e Subjetivação	Aprender é também tornar-se parte da cultura.	Investigações em que os alunos atuem como “matemáticos”.
Ferramentas culturais e artefatos	Conhecimento se concretiza em materiais e práticas sociais.	Uso de materiais manipuláveis, softwares e jogos para trabalhar fatoração e identificação de primos.
Produção coletiva de significados	Conhecimento construído no diálogo coletivo.	Discussões sobre critérios dos primos, com troca de ideias e justificativas.
Coemergência sujeito-objeto	Sujeito e saber se transformam juntos.	Situações-problema contextualizadas envolvendo a estrutura dos números naturais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essas possibilidades didáticas evidenciam que a construção do conceito de número primo, no Ensino Fundamental, pode ser aprofundada por meio de práticas coletivas e mediadas culturalmente, conforme propõe a Teoria da Objetivação. Ao considerar a aprendizagem como um processo social e semiótico, o ensino dos primos deixa de ser uma atividade mecânica e passa a favorecer a construção compartilhada de significados que objetivam a aprendizagem. Com o uso de múltiplas representações e a valorização do diálogo, os estudantes não apenas reconhecem os números primos, mas compreendem sua lógica estrutural, desenvolvendo um pensamento matemático mais crítico, reflexivo e significativo.

6. Considerações Finais

A partir da análise desenvolvida neste trabalho, conclui-se que a conceituação dos números primos no Ensino Fundamental, quando orientada por uma perspectiva tradicional, tende a se restringir a um ensino mecanizado e descontextualizado. Tal abordagem não contempla os desafios cognitivos e culturais envolvidos na aprendizagem matemática, tampouco promove a formação de sujeitos capazes de atribuir sentido aos saberes escolares.

Ao adotar a Teoria da Objetivação como referencial teórico, este estudo contribui para uma ressignificação do ensino de números primos, ao propor que a aprendizagem seja compreendida como um processo histórico, coletivo e mediado por múltiplas formas de linguagem e representação. Nesse contexto, os números primos deixam de ser meros objetos de memorização e passam a ser entendidos como elementos estruturantes do sistema numérico, cujos significados emergem da participação ativa dos estudantes em práticas sociais de produção de conhecimento.

A pesquisa aponta que práticas pedagógicas que valorizam o diálogo, a mediação cultural e o uso de múltiplos registros semióticos têm maior potencial para promover aprendizagens significativas. Além disso, ressalta a importância de que os professores assumam o papel de mediadores conscientes dos processos de objetivação, planejando situações que instiguem a curiosidade, o pensamento crítico e a colaboração entre os alunos.

Em síntese, ensinar números primos à luz da Teoria da Objetivação implica transformar a sala de aula em um espaço cultural vivo, no qual o conhecimento matemático seja produzido coletivamente, em contextos nos quais os estudantes se reconheçam como autores e partícipes de sua própria aprendizagem. Essa mudança de paradigma pode contribuir para tornar a matemática mais acessível, compreensível e relevante na vida escolar e cotidiana dos estudantes.

7. Referências

Gobara, Shirley Takeco, and Luis Radford. "TEORIA DA OBJETIVAÇÃO." (2020).

Radford, L. (2006). Elementos de uma teoria cultural da objetivação. In J. M. Domite (Org.), *Educação Matemática: uma questão de identidade* (pp. 117–139). São Paulo: Livraria da Física.

Duval, R. (2003). Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do pensamento matemático. In: Machado, N. J. (Org.). *Representações do conhecimento: Implicações para o ensino e aprendizagem* (pp. 11–38). São Paulo: Cortez.

Rodrigues, M., & Ponte, J. P. (2004). Concepções dos alunos sobre números primos. *Quadrante*, 13(1), 57–80.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 29 jun. 2025.